

Politecnico
di Bari

Institute of
Applied Sciences
and
Intelligent Systems

Science
App

UNIVERSITÀ
DEL SALENTO

Report Legal Clinics – Validazione sperimentale sull'uso del Metaverso come strumento formativo per i professionisti legali

MetaJust. Metaverse Justice: Legal and Practical
Implications for Justice in the Metaverse – PRIN PNRR
2022 - P2022Z3W2S

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero
dell'Università
e della Ricerca

Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Vito M. Manghisi, Giampiero Lupo, Michela Trinchese, Marco Chironi, Paolo Tullio, Stefania Massari, Fabiana Di Porto, Alessandro Evangelista, Enrico A. Laviola.

Redazione a cura della UO Politecnico di Bari

Supporto UO CNR-ISASI, UO UniSalento

Vito M. Manghisi - Politecnico di Bari	Redazione, elaborazione test, supporto test, analisi.
Alessandro Evangelista - Politecnico di Bari	Elaborazione test.
Enrico A. Laviola - Politecnico di Bari	Elaborazione test.
Giampiero Lupo - CNR-ISASI	Revisione documento, elaborazione test, supporto test, coordinamento.
Michela Trinchese - CNR-ISASI	Elaborazione test, supporto test.
Marco Chironi - UniSalento	Supporto test.
Paolo Tullio - UniSalento	Supporto test.
Stefania Massari - UniSalento	Supporto test.
Fabiana Di Porto – Consulente UniSalento	Revisione documento.

Sommario

1	Inquadramento e obiettivo	5
2	Metodi.....	5
2.1	Fase di Pre-test	5
2.2	Fase di test	6
2.3	Fase di assessment.....	6
2.3.1	Misurazione esperienza utente	6
2.3.2	Valutazione del valore formativo percepito	9
3	Analisi demografica del campione.....	9
4	Risultati esperienza utente	11
4.1	Simulation sickness	11
4.2	Risultati UEQ e SUS.....	12
4.3	Risultati PQ.....	14
5	Risultati del questionario custom post-esperienza	15
5.1	Sezione risposte su scala Likert	15
5.2	Evidenze qualitative della sezione domande a risposta aperta	17
6	Discussione: potenzialità formative e fattibilità del tribunale virtuale.....	18
6.1	Valutazione dell'esperienza utente.....	18
6.2	Valutazione dell'usabilità	20
6.3	Valutazione della simulation sickness indotta dall'IVR.....	21
6.4	Valutazione della Presenza, del realismo e del valore didattico della piattaforma.....	21
7	Conclusioni.....	23
7.1	Limiti e sviluppi futuri	23
7.2	Implicazioni operative per l'adozione in cliniche legali	24
8	Appendice A	25
9	Appendice B	26
10	Appendice C.....	27
11	Appendice D.....	28
12	Appendice E.....	29
13	Appendice F	33

14	Bibliografia	37
----	--------------------	----

1 Inquadramento e obiettivo

La presente relazione descrive le attività di ricerca condotte per la realizzazione del progetto Metajust. Esso mira a esplorare l'efficacia dell'uso di un'aula di tribunale virtuale in realtà virtuale immersiva (IVR), come supporto formativo alle cliniche legali e, più in generale, ai professionisti del settore giuridico. In questa sperimentazione, i partecipanti hanno svolto una simulazione di udienza nell'ambito della procedura civile all'interno di un'aula virtuale in IVR, con l'obiettivo di verificare: (i) il valore formativo percepito (comprensione di dinamiche, ruoli e istituti), (ii) il realismo del contesto, (iii) l'usabilità dell'interazione e (iv) il livello di presenza percepita, elemento chiave per l'efficacia di ambienti formativi immersivi.

I risultati di questa sperimentazione forniscono indicazioni sulla fattibilità dell'impiego di un tribunale virtuale in Italia.

2 Metodi

La procedura ha previsto l'utilizzo di un visore di tipo Head-Mounted Display (HMD) (Meta Quest 2) e l'immersione nell'aula virtuale per circa 45 minuti, in cui gli utenti hanno assistito alla simulazione di un processo giudiziario.

Il flusso dell'esperimento ha previsto tre fasi. La prima fase di pre-test ha previsto la raccolta di dati demografici sugli utenti ed un processo di presentazione del prototipo e delle sue funzionalità. La seconda fase di test è consistita nella simulazione di un'udienza in una procedura giudiziaria in ambito giuridico. La terza fase di assessment è consistita nella somministrazione dei questionari utente.

2.1 Fase di Pre-test

In questa fase, gli utenti compilano un questionario per rilevare le caratteristiche demografiche del campione oltre che il loro livello di confidenza con le tecnologie di realtà virtuale¹. Inoltre, viene somministrato il questionario Virtual Reality Sickness Questionnaire (VRSQ²), strumento validato da Kim et. al [1], specificatamente progettato per l'eventuale presenza di sintomi assimilabili al fenomeno di simulation sickness che può essere associato all'impiego della tecnologia della IVR. Questi sintomi, che possono includere distorsione sensoriale e disorientamento, vengono causati da una separazione tra l'utente e l'ambiente

¹ In appendice A, si riporta il contenuto del questionario demografico.

² In appendice B, si riporta il contenuto del questionario VRSQ.

reale, a causa dell'uso di dispositivi completamente immersivi come la IVR. I primi riguardano l'affaticamento e la tensione degli occhi, mentre i secondi si riferiscono a una sensazione generale di perdita di orientamento o instabilità spaziale che può insorgere durante l'interazione con ambienti virtuali complessi.

I punteggi ottenuti mediante il VRSQ sono espressi su una scala da 0 a 100, con valori più alti indicanti un maggiore livello di disagio percepito. Questo sistema di misurazione, che permette di suddividere i sintomi in due categorie, consente di ottenere una valutazione quantitativa degli effetti indotti dall'interazione con ambienti virtuali complessi, permettendo così di monitorare l'intensità dei sintomi e identificare potenziali aree di miglioramento nell'esperienza IVR.

Nel presente studio, la compilazione del VRSQ in questa fase consente di definire, per ogni utente, una baseline delle condizioni pre-esperienza IVR, per valutare in post-esperienza, con un approccio differenziale, l'eventuale aggravamento della sintomatologia.

Terminata la fase di raccolta dati, gli utenti vengono introdotti alle caratteristiche e funzionalità del prototipo con dimostrazione pratica delle procedure di accesso alla sessione, delle caratteristiche dell'ambiente virtuale, delle metafore di interazione e di comunicazione. Questa fase comprende un addestramento pratico all'impiego del sistema con il visore e termina quando ogni utente dichiara di avere sufficiente familiarità con esso.

2.2 Fase di test

Questa fase prevede la simulazione di un'udienza. Un supervisore con precedente esperienza in procedure civili opera da cancelliere ed attribuisce i ruoli ai partecipanti. In particolare, nella simulazione due utenti agiscono come legali delle parti in causa ed un utente agisce come giudice.

2.3 Fase di assessment

Questa fase è finalizzata alla raccolta dei dati per misurare in generale l'esperienza utente, l'usabilità del prototipo e la valutazione rispetto al valore formativo percepito.

2.3.1 Misurazione esperienza utente

La valutazione ha considerato l'eventuale insorgenza di sintomi di simulation sickness³ e ha analizzato l'esperienza utente sotto vari aspetti quali attrattività,

³ La simulation sickness (o simulator sickness, nota anche come cyber-sickness in ambito VR) è una forma di cinetosi (mal di movimento) che insorge in seguito all'esposizione ad ambienti virtuali, simulatori di volo/guida o realtà virtuale (VR), senza che vi sia un reale movimento fisico del corpo.

apprendibilità, efficienza, controllabilità, stimolazione, originalità oltre che in termini di sensazione di immersione.

La simulation sickness è stata valutata attraverso la somministrazione del già citato VRSQ. In questo caso, la somministrazione, già condotta nella fase di Pre-test, è stata ripetuta dopo l'esperienza in IVR in quanto le grandezze osservate richiedono una misurazione differenziale.

L'attrattività, l'apprendibilità, l'efficienza, la controllabilità, la stimolazione e l'originalità nonché l'usabilità sono state misurate attraverso la somministrazione di due questionari specifici impiegati in letteratura. Lo User Experience Questionnaire (UEQ⁴) e il System Usability Scale (SUS⁵).

In particolare, l'UEQ è composto da 26 item distribuiti sulle sei scale precedentemente citate. Queste scale sono progettate per valutare in modo completo le diverse dimensioni dell'esperienza utente, comprendendo sia gli aspetti pratici, legati all'usabilità e all'efficienza del sistema, sia quelli edonici, che si riferiscono al piacere e alla soddisfazione derivanti dall'interazione con il sistema stesso [2]. Per ogni item, i partecipanti esprimono la propria valutazione dell'esperienza selezionando, tra diverse coppie di aggettivi contrastanti, quello che ritengono più rappresentativo della loro esperienza, e valutando così la loro reazione immediata al compito proposto. In tal modo, l'UEQ non solo fornisce una panoramica dettagliata delle qualità funzionali e emozionali del sistema, ma permette anche di ottenere misure dirette delle reazioni e preferenze degli utenti.

Il SUS invece, è uno strumento ampiamente utilizzato per valutare la facilità d'uso di un sistema, che si applica a una vasta gamma di prodotti e applicazioni, sia software che hardware. Composto da 10 item, il SUS raccoglie valutazioni degli utenti su vari aspetti legati all'usabilità, come la facilità di apprendimento, l'efficienza, la difficoltà di utilizzo, il livello di fiducia nel sistema e la soddisfazione nel suo utilizzo. Per ogni item, i partecipanti devono fornire una valutazione utilizzando una scala Likert a 5 punti, i cui estremi sono rappresentati dalle espressioni "fortemente in disaccordo" e "fortemente d'accordo". I punteggi del SUS vengono calcolati sommando le risposte degli utenti e normalizzando i risultati per ottenere un punteggio complessivo che può variare da 0 a 100. Secondo la letteratura [3], un punteggio superiore a 68 è generalmente considerato la soglia di usabilità "accettabile". Tuttavia, i punteggi possono variare a seconda del contesto e degli utenti, e punteggi molto bassi, inferiori a 50, sono

⁴ In appendice C, si riporta il contenuto del questionario UEQ

⁵ In appendice D, si riporta il contenuto del questionario SUS

sintomi di problematiche gravi legate all'usabilità. Punteggi più alti, come quelli superiori a 80, sono indicativi di un sistema con una buona usabilità. Questa interpretazione del punteggio è utile per guidare gli sviluppatori nel miglioramento dell'interfaccia e dell'esperienza dell'utente, concentrandosi su aree specifiche che necessitano di ottimizzazione.

L'esperienza utente è stata ulteriormente indagata sotto il punto di vista della sensazione di immersione e presenza attraverso la somministrazione del questionario "Presence Questionnaire" (PQ⁶). Il PQ, inizialmente redatto da Witmer & Singer [4] e in seguito revisionato dal UQO Cyberpsychology Lab nel 2004, è composto da 24 domande, suddivise in diversi fattori che esplorano vari aspetti dell'esperienza utente in ambienti virtuali. Esamina, in particolare, il realismo, che misura quanto l'ambiente virtuale risulti naturale e coerente con il mondo reale, e la possibilità di agire, che analizza il grado di controllo che l'utente percepisce sugli eventi che si svolgono nell'ambiente. Inoltre, il questionario valuta la qualità dell'interfaccia, ovvero l'impatto che l'interfaccia e i dispositivi di controllo possono avere sull'esperienza, interferendo con l'esecuzione dei compiti, e la possibilità di esplorare l'ambiente, che misura la capacità dell'utente di interagire con gli oggetti e l'ambiente virtuale da diverse prospettive. Un altro aspetto rilevante riguarda l'autovalutazione delle prestazioni, che indaga la percezione dell'utente rispetto alle proprie capacità di movimento e interazione nell'ambiente sintetico. Infine, nel caso in cui l'ambiente virtuale includa stimoli auditivi o tattili, il PQ esplora anche questi fattori, misurando il grado di coinvolgimento dell'utente con tali sensi.

Il punteggio complessivo del PQ è calcolato dalla somma delle risposte alle domande da 1 a 19, con l'accortezza di invertire il punteggio per le domande 14, 17 e 18 in quanto poste in modo inverso rispetto alle altre domande. Ogni fattore ottiene un punteggio separato, derivante dalla somma delle risposte relative. La valutazione della presenza, misurata tramite il PQ, è fondamentale per comprendere quanto un ambiente virtuale sia realistico e coinvolgente, nonché per analizzare come le interazioni dell'utente influenzano la sua percezione e prestazione all'interno dell'ambiente stesso. L'analisi dei dati derivanti dal PQ consente di perfezionare la progettazione e lo sviluppo degli ambienti virtuali, migliorando l'usabilità e l'efficacia nelle applicazioni pratiche, come la formazione e la simulazione.

⁶ In appendice E si riporta il contenuto del questionario PQ

2.3.2 Valutazione del valore formativo percepito

Per la valutazione del valore formativo percepito è stato somministrato un questionario⁷ customizzato composto da due sezioni. La prima consta di 6 item su scala Likert a 4 punti (1 = In disaccordo, 4 = D'accordo), con opzione "Non so". L'item 5 è formulato in negativo e, per gli indici sintetici, è stato invertito (reverse scoring) così da rendere interpretabili tutti gli item come indicatori positivi. La seconda consta di tre domande a risposta aperta orientate a stimare: autenticità percepita, chiarezza del proprio ruolo e suggerimenti di miglioramento. Inoltre, al termine sono state condotte interviste in forma aperta.

3 Analisi demografica del campione

Sono stati coinvolti 17 partecipanti (12 femmine, 5 maschi), di età compresa tra 20 e 33 anni (M = 24.88, SD = 4.12) (vedi Figura 1). Essi sono stati individuati tra studenti, laureati e Dottori di Ricerca in materie giuridiche, in modo da garantire un campione con competenze tecniche in ambito giuridico.

Figura 1. Dati anagrafici

In particolare, sono stati coinvolti nello studio (Figura 2):

- 12 studenti (corsi di laurea triennale/magistrale)
- 2 studenti dei corsi di dottorato di ricerca
- 2 lavoratori
- 1 persona in cerca di occupazione

È stato inoltre valutato il grado di scolarizzazione degli utenti e i risultati mostrano che (Figura 2):

- il 58.6% degli utenti (10) è in possesso di diploma di scuola media superiore,
- il 5.9% (1) degli utenti è in possesso di laurea triennale,

⁷ In appendice F, si riporta il contenuto del questionario.

- il 17.6% (3) degli utenti è in possesso di laurea magistrale,
- il 17.6% (3) degli utenti è in possesso del titolo di dottore di ricerca.

Occupazione
17 risposte

● Studente
● PhD Student
● Lavoratore
● Disoccupato
● Altro

Livello di istruzione
17 risposte

● Scuola Media
● Scuola Superiore
● Laurea Triennale
● Laurea Magistrale
● PhD

Figura 2. Dati occupazionali e di scolarizzazione.

In aggiunta, è stato chiesto ai partecipanti di indicare un eventuale svolgimento pregresso di esperienze di simulazione di processi giudiziari, non necessariamente in aule virtuali. I risultati riportano che la distribuzione risulta bilanciata: otto partecipanti dichiarano esperienze precedenti, mentre altri otto non ne hanno mai avute; un solo partecipante riporta esperienza in gare di mediazione, come riportato in Figura 3.

Hai già svolto esperienze di simulazione di processi (non necessariamente in aule virtuali)?

17 risposte

● Si
● No
● Partecipazione a gare di mediazione.

Figura 3. Dati relativi a esperienze di simulazione di processi giudiziari

In Figura 4, viene riportato l'istogramma che valuta il livello di familiarità dei partecipanti con le applicazioni di Realtà Virtuale prima dell'esperimento.

Valuta il tuo livello di familiarità con le applicazioni di Realtà Virtuale prima dell'esperimento.

17 risposte

Figura 4. Familiarità degli utenti con le applicazioni di Realtà Virtuale

4 Risultati esperienza utente

La sperimentazione include misure consolidate per catturare aspetti critici in esperienze immersive prolungate: cybersickness, usabilità percepita, esperienza utente e presenza. Questi outcomes forniscono un quadro della fattibilità del tribunale virtuale come strumento didattico.

4.1 Simulation sickness

Il punteggio VRSQ è aumentato dal pre al post-esperienza (pre: Mdn = 0.00, IQR = 2.09; post: Mdn = 17.06, IQR = 19.17; n = 17) (vedi Figura 5). Il confronto appaiato con Wilcoxon evidenzia una differenza significativa ($W = 105$, $z = 3.296$, $p = .001$), coerente con la comparsa di sintomi in una quota di partecipanti dopo una sessione di 45 minuti. Il risultato è rilevante in quanto va a colmare la carenza di studi che valutino l'esposizione a lunghe sessioni in IVR. Sebbene le ultime innovazioni tecnologiche sembrano aver mitigato gli effetti di simulation sickness rilevati in letteratura su sessioni sperimentali di durata limitata, le nostre evidenze sperimentali dimostrano che per esposizioni temporalmente significative comportano ancora l'insorgenza di sintomatologia che seppur non impattanti non possono essere considerate trascurabili.

Dal punto di vista progettuale, questo risultato supporta l'introduzione di pause, progressive exposure⁸, e ottimizzazioni di locomozione e leggibilità per ridurre carico visivo e discomfort.

Bar Plots ▼

Figura 5. Risultati del VRSQ prima e dopo l'esperienza in IVR

4.2 Risultati UEQ e SUS

La valutazione dell'UEQ colloca i punteggi delle scale tra le categorie "Above Average" ed "Excellent" rispetto al benchmark (vedi Figura 6), indicando un'esperienza utente complessivamente forte in termini di qualità pragmatica ed edonica (Figura 6). Questo è particolarmente rilevante in un dominio professionale, dove il valore percepito non dipende solo dalla funzionalità ma anche dalla credibilità dell'ambiente e dalla qualità dell'interazione.

⁸ La tecnica della progressive exposure (esposizione progressiva) è un metodo di addestramento strutturato per ridurre la simulation sickness (o cybersickness) attraverso l'adattamento graduale del sistema vestibolare e visivo dell'utente [5].

Figura 6. Benchmark del questionario UEQ

Figura 7. Risultati dell'UEQ in termini di attrattività, qualità pragmatica ed edonica

Il punteggio medio del SUS (Figura 8) è pari a 75.79 (SD = 15.01), superiore alla soglia di accettabilità comunemente riportata in letteratura (68). Il dato è coerente con quanto emerso nel questionario custom: l'interazione viene percepita come gestibile, pur con frizioni localizzate che richiedono refinement (documenti, UI iconografica, e coerenza di alcuni elementi scenici).

Figura 8. SUS: media \pm SD con riferimento alla soglia di accettabilità.

4.3 Risultati PQ

Il questionario di presenza evidenzia valori complessivamente elevati in rapporto al massimo teorico. In particolare, il Realism raggiunge 76.2% del massimo (superiore al valore riportato nel paper di riferimento), e la Possibility to Act raggiunge 81.2%. L'aspetto relativamente più critico è la Quality of Interface (68.0%), indicando margine di miglioramento nella progettazione dell'input e dell'interfaccia. La combinazione di realismo, agency e possibilità di esplorazione supporta la tesi che un tribunale virtuale possa generare coinvolgimento e apprendimento situato, prerequisiti essenziali per la formazione esperienziale. I risultati sono riassunti in Figura 9.

Figura 9. Questionario di presenza: % rispetto al massimo teorico e confronto con paper di riferimento

5 Risultati del questionario custom post-esperienza

5.1 Sezione risposte su scala Likert

L'analisi del questionario custom evidenzia un quadro complessivamente favorevole rispetto all'uso dell'aula virtuale come ambiente formativo. Le distribuzioni delle risposte mostrano una forte concentrazione nelle categorie alte (punteggi 3–4 della scala Likert) per gli item legati a comprensione, comfort e realismo. In termini operativi, ciò suggerisce che la simulazione in VR venga percepita come capace di sostenere processi di apprendimento simulato, offrendo un contesto coerente in cui il partecipante può sperimentare ruoli e dinamiche con un livello di coinvolgimento superiore rispetto a supporti esclusivamente testuali o bidimensionali.

L'istogramma cumulativo in figura 10 mostra la distribuzione dei punteggi ottenuti su ogni item (Qi) per la prima sezione del questionario customizzato.

Figura 10. Distribuzione dei punteggi ottenuti su ogni Qi

Utilizzando la metrica Top-2 box (somma delle risposte 3–4), emergono valori elevati: il comfort nel muoversi e interagire (Q6) raggiunge il 100% di accordo nelle categorie alte, mentre la comprensione delle dinamiche processuali (Q1) e del ruolo (Q2) mantiene un Top-2 pari a 88.2%. Anche l'item sul supporto all'apprendimento di concetti e norme (Q4) registra un Top-2 pari a 82.4%. Il realismo dell'aula (Q3) risulta alto (Top-2 = 76.5%), con una quota minima di risposte "Non so". I risultati sono riassunti in Figura 11.

Figura 11. Top-2 box e sintesi interpretativa dei principali item.

L'item 5, formulato in negativo (affaticamento dovuto a comandi e funzionalità), mostra un pattern coerente con una buona usabilità: 82.4% dei partecipanti si colloca nelle categorie 1-2 (disaccordo), indicando che per la maggior parte l'interazione non ha influito negativamente sull'esperienza. L'inversione dello scoring restituisce un indice di usabilità in positivo pari a $M = 3.24/4$.

La costruzione di indici sintetici (Figura 12) conferma il quadro emerso per item: l'indice Overall (media degli item in positivo) è pari a $M = 3.41/4$ ($SD = 0.51$); l'indice Learning/Comprensione è $M = 3.43/4$; il Realismo è $M = 3.44/4$ e il Comfort è $M = 3.53/4$. L'affidabilità interna dei 6 item (con Q5 invertito) è pari a Cronbach $\alpha = 0.761$, valore compatibile con un uso descrittivo del questionario in questa fase prototipale.

Figura 12. Indici sintetici (media ± SD) e affidabilità interna.

5.2 Evidenze qualitative della sezione domande a risposta aperta

Le risposte aperte e le interviste a termine sessione aiutano a localizzare le criticità progettuali che, pur non invalidando l'esperienza, rappresentano leve concrete di miglioramento per una versione adatta a contesti formativi ripetuti e a gruppi eterogenei. Le richieste più frequenti (Figura 13) riguardano: la leggibilità e la gestione dei documenti (PDF e atti), la resa grafica di alcune icone e interfacce, la naturalezza di avatar e animazioni e la presenza di elementi contestuali coerenti con l'aula di tribunale italiana. Esempi rappresentativi riportano: "Credo che andrebbe migliorata la vista dei documenti pdf...", "Le icone... sembravano un cartone animato", e l'osservazione sul martelletto del giudice come elemento culturalmente non congruente. In parallelo, emergono anche segnali netti di efficacia esperienziale, come il commento "Sembrava di stare veramente in un tribunale".

Figura 13. Temi ricorrenti e citazioni dalle risposte aperte.

Figura 14. Valutazione della consistenza interna delle scale tramite alfa di Cronbach

Attrattività (M=1.99). Il giudizio globale risulta molto elevato e descrive un primo impatto chiaramente favorevole. In un contesto formativo, questo dato è cruciale: l'attrattività non è un dettaglio estetico, ma una condizione abilitante per l'accettazione della tecnologia e per la disponibilità dello studente a entrare nel ruolo e a sostenere la richiesta cognitiva dell'attività. La percezione di un ambiente "credibile" e professionale è particolarmente importante in ambito giuridico, dove la legittimità simbolica dello spazio influenza il comportamento e l'atteggiamento.

Apprendibilità (M=1.29). Pur mantenendosi su valori positivi, questa è la scala più bassa del profilo UEQ. Il risultato suggerisce che la comprensione iniziale delle metafore di interazione e della navigazione spaziale richiede uno sforzo cognitivo non trascurabile, soprattutto per utenti con background non tecnico. In VR, l'utente deve costruire rapidamente una "mappa operativa" che include orientamento nello spazio, gestione degli strumenti (controller e menu), attenzione selettiva ai documenti e sincronizzazione con le dinamiche procedurali. L'area di apprendimento, quindi, non riguarda soltanto i comandi, ma l'integrazione tra interazione e protocollo legale. Il dato supporta la necessità di un onboarding più strutturato, con tutorial progressivi e momenti di prova guidata prima di avviare la simulazione completa.

Efficienza (M=1.53). La piattaforma è stata percepita come relativamente rapida e organizzata, con utenti in grado di portare a termine i compiti senza percepire un dispendio eccessivo di risorse. Questo risultato è coerente con l'idea che la VR, una volta superata la curva iniziale, possa sostenere flussi procedurali complessi rendendo più immediata la comprensione sequenziale delle fasi e delle responsabilità. In ambito didattico, l'efficienza percepita è indicativa della capacità del sistema di non trasformare l'esercizio in una "lotta con l'interfaccia", preservando le risorse attentive per l'apprendimento dei contenuti.

Controllabilità (M=1.53). Il punteggio medio indica una risposta generalmente positiva rispetto alla prevedibilità del sistema e al senso di controllo. Tuttavia, la bassa consistenza interna osservata suggerisce che tale percezione non è stata uniforme. In pratica, una parte degli utenti ha probabilmente sperimentato comportamenti coerenti e affidabili, mentre altri hanno incontrato micro-frizioni legate a feedback, selezione, gestione dei documenti o coerenza delle affordance. In un training professionale, l'affidabilità percepita è un fattore chiave perché condiziona la fiducia e la disposizione a ripetere la simulazione. Il risultato segnala quindi l'opportunità di consolidare la robustezza delle interazioni e la chiarezza dei

feedback, riducendo ambiguità e incongruenze che possono interrompere l'attenzione situata.

Stimolazione (M=1.87). La dimensione motivazionale risulta tra le più alte e descrive un'esperienza percepita come coinvolgente e capace di rompere la routine didattica. In un contesto come la clinica legale, dove l'apprendimento richiede pratica deliberata e ripetizione, la stimolazione non è un "extra", ma un potenziale acceleratore della partecipazione e della persistenza sul compito. Questo risultato si accorda con l'ipotesi che l'immersione e il role-play possano aumentare il senso di responsabilità e l'attenzione alle conseguenze procedurali delle azioni.

Originalità o Novelty (M=1.88). Il tribunale virtuale è stato riconosciuto come innovativo e creativo. La percezione di novità, in ambito formativo, può avere una doppia funzione: da un lato sostiene curiosità e apertura verso nuove modalità di apprendimento; dall'altro richiede di essere "addomesticata" con regole e strutture didattiche chiare per evitare che la novità diventi rumore.

Originalità. La combinazione di alta originalità e alta stimolazione suggerisce che MetaJust possiede un potenziale forte per esperienze formative ad alto impatto, a condizione di trasformare l'innovazione percettiva in routine operativa stabile e replicabile.

Nel complesso, il profilo UEQ indica un sistema già competitivo sul piano dell'attrattività e del valore esperienziale, mentre colloca la principale leva di miglioramento nel ridurre la richiesta cognitiva iniziale e nel rendere più uniforme la percezione di controllo. In altri termini, la piattaforma appare pronta per sessioni formative pilota e per iterazioni di design orientate alla standardizzazione dell'esperienza, con l'obiettivo di rendere la qualità pragmatica meno dipendente dall'esperienza pregressa in VR.

6.2 Valutazione dell'usabilità

Sul fronte dell'interazione, la somministrazione del SUS ha restituito un punteggio medio di 75.79, un valore che colloca il prototipo ben al di sopra della soglia di accettabilità fissata dalla letteratura a 68. Tale dato conferma quanto segue:

Usabilità: l'architettura del sistema è solida e che le metafore di interazione scelte sono state comprese ed eseguite efficacemente dalla maggioranza dei partecipanti.

Tuttavia, l'analisi qualitativa delle risposte aperte induce a sfumare questo dato positivo, portando alla luce specifiche frizioni operative che il punteggio numerico tende a nascondere.

Le criticità maggiori si sono concentrate sulla leggibilità dei documenti testuali all'interno dell'ambiente tridimensionale, un'attività che nel mondo reale è immediata ma che in IVR richiede una risoluzione visiva ancora da perfezionare.

6.3 Valutazione della simulation sickness indotta dall'IVR

I dati hanno evidenziato un incremento statisticamente significativo della sintomatologia tra la fase pre-immersiva e quella post-esperienza, con una media dei punteggi che è salita da circa 3 punti a 17.06. Sebbene tale livello di simulation sickness sia classificabile come lieve, la significatività statistica del test di Wilcoxon suggerisce che l'esposizione continuativa per 45 minuti costituisce una soglia critica per l'utente medio. Questo risultato, coerente con la letteratura sulle esposizioni prolungate, indica che **l'attuale stato dell'arte hardware, pur mitigando i disturbi rispetto al passato, non elimina del tutto il carico neuro-vestibolare derivante dalla discrepanza sensoriale.**

Dal punto di vista metodologico e didattico, questo esito ha due implicazioni.

Simulation sickness indotta dall'IVR: In primo luogo, la simulation sickness può agire come variabile di disturbo, alterando giudizi sull'esperienza o riducendo la performance nelle fasi finali della simulazione. In secondo luogo, l'adozione sistematica di un tribunale virtuale richiede una progettazione dell'esposizione che includa protocolli di progressione e pause programmate, oltre a scelte di interaction design orientate alla stabilità percettiva. In un dominio in cui la formazione richiede sessioni ripetute, la sostenibilità fisiologica diventa un vincolo progettuale al pari dell'usabilità.

6.4 Valutazione della Presenza, del realismo e del valore didattico della piattaforma

Il valore didattico di Metajust appare strettamente correlato al senso di "Presenza" generato dal sistema, inteso come la sensazione di "essere lì". **Il questionario PQ ha rilevato livelli di Realismo (76.2%) e di Possibilità di Agire (81.2%) superiori ai benchmark accademici di riferimento. Questo elevata capacità percepita di poter influire sugli eventi dell'ambiente virtuale si è tradotta in un apprendimento efficace.**

I risultati del questionario post-esperienza confermano questa correlazione: l'88.2% dei partecipanti ha dichiarato di aver compreso chiaramente le dinamiche processuali (Q1) e il proprio ruolo specifico (Q2) grazie alla simulazione. Un fattore abilitante fondamentale per questo apprendimento è stato l'alto livello di Comfort percepito: il 100% dei partecipanti ha valutato positivamente la facilità di movimento nell'aula (Q6). L'assenza di barriere fisiche nella navigazione ha permesso agli studenti di liberare risorse cognitive, spostando l'attenzione dall'uso dello strumento tecnologico alla comprensione della procedura legale.

Tuttavia, l'analisi delle domande aperte ha rivelato come l'immersione, per quanto profonda, sia stata talvolta interrotta da incongruenze contestuali specifiche.

L'esempio più rappresentativo è l'osservazione critica riguardante la presenza del martelletto del giudice, identificato dai partecipanti come un elemento "culturalmente non congruente" con il rito civile italiano. Questo dettaglio, apparentemente minore, ha un impatto rilevante sul realismo percepito: dimostra che gli utenti, esperti della materia, hanno notato una discrepanza tra la scenografia e la procedura reale. Eliminare tali elementi di "rumore culturale" è fondamentale per mantenere intatta la sospensione dell'incredulità necessaria alla simulazione professionale.

Ulteriori feedback negativi hanno riguardato il "popolamento" dell'aula, **suggerendo che l'ambiente virtuale potrebbe beneficiare di una maggiore densità di elementi o figuranti per replicare l'atmosfera di un vero tribunale.** Nonostante tali criticità, il prototipo ha ricevuto valutazione complessiva positiva, con segnali di efficacia nel supportare la comprensione di dinamiche e ruoli processuali.

La presenza percepita, insieme alla buona usabilità (SUS) e ai risultati UEQ, suggerisce che il sistema possiede già i prerequisiti minimi per essere impiegato in contesti di clinica legale, almeno in una fase pilota.

Le criticità emerse sono perlopiù di natura implementativa e di rifinitura dell'esperienza (documenti, audio, resa avatar/UI), più che di rifiuto del paradigma immersivo.

In quest'ottica, la fattibilità del primo tribunale virtuale in Italia risulta sostenuta da indicatori di accettazione e qualità esperienziale, a condizione che la roadmap di sviluppo integri: (i) gestione documentale più robusta e leggibile, (ii) interazione più coerente e "professionale" (icone, feedback, input), (iii) ottimizzazioni anti-sickness per sessioni prolungate, e (iv) linee guida didattiche per la conduzione di simulazioni ripetute (briefing, ruoli, debriefing).

7 Conclusioni

La sperimentazione del prototipo Metajust mostra che un tribunale virtuale può costituire un supporto formativo credibile per le cliniche legali, in grado di combinare immersione e apprendimento situato. I risultati convergenti di UEQ, SUS, PQ e questionario custom indicano un'elevata accettazione dell'esperienza, con un profilo esperienziale particolarmente forte sulle dimensioni edoniche, ovvero coinvolgimento, stimolazione e percezione di innovazione. Tali elementi, in un percorso didattico, non sono semplici fattori di gradimento, ma leve che possono sostenere l'attenzione, la partecipazione e la ripetizione deliberata di procedure complesse.

Sul piano dell'usabilità, il punteggio SUS evidenzia che l'interazione complessiva è già compatibile con un impiego pilota, mentre l'analisi delle singole scale UEQ mette a fuoco la principale area di maturazione: la riduzione della curva di apprendimento iniziale e l'aumento dell'uniformità nella percezione di controllo. In altri termini, il sistema appare efficace nel sostenere il compito quando l'utente ha acquisito confidenza con i meccanismi di interazione, ma richiede un training più strutturato e una maggiore robustezza dei feedback per rendere l'esperienza meno dipendente dall'esperienza pregressa in VR.

L'incremento significativo del VRSQ dopo circa 45 minuti di esposizione suggerisce che la sostenibilità fisiologica è un vincolo progettuale centrale per trasformare il prototipo in uno strumento didattico replicabile. L'obiettivo non è soltanto evitare episodi di malessere severo, ma minimizzare fatica oculomotoria e disagi legati all'uso della VR che, seppur lievi, possono degradare l'apprendimento e influenzare i giudizi soggettivi. Di conseguenza, la progettazione delle sessioni deve includere tempi e pause coerenti con l'esposizione, oltre a scelte di interaction design orientate alla stabilità percettiva e alla leggibilità degli artefatti testuali.

7.1 Limiti e sviluppi futuri

Il presente studio ha fornito evidenze preliminari ma informative, con alcune limitazioni che orientano i prossimi passi. La dimensione campionaria e la composizione del gruppo, potenzialmente eterogenea per familiarità tecnologica, possono contribuire alla variabilità osservata nelle scale pragmatiche UEQ. Inoltre, l'analisi si basa prevalentemente su misure soggettive, mentre una validazione completa richiederà anche indicatori oggettivi di efficacia formativa, ad esempio accuratezza nell'esecuzione delle fasi procedurali, capacità di argomentazione,

qualità degli interventi e trasferimento delle competenze su casi reali. Un'evoluzione naturale del protocollo sperimentale prevede il confronto controllato con modalità formative tradizionali, l'analisi degli effetti della ripetizione della simulazione e la verifica di come briefing e debriefing strutturati modifichino performance, presenza e carico fisiologico.

7.2 Implicazioni operative per l'adozione in cliniche legali

In prospettiva applicativa, i risultati suggeriscono che l'adozione di MetaJust sia più efficace quando integrata come modulo strutturato all'interno del percorso clinico, con obiettivi formativi espliciti, ruoli assegnati e criteri di valutazione condivisi. La coerenza simbolica dell'aula e la densità degli elementi contestuali devono essere curate perché, nel dominio giuridico, i dettagli regolano aspettative e comportamento. Parallelamente, la gestione documentale in VR va considerata un requisito primario: migliorare leggibilità, interazione e reperibilità degli atti non è un intervento cosmetico, ma un fattore determinante per la qualità dell'apprendimento. Completata questa fase di consolidamento, il tribunale virtuale può diventare una piattaforma per esercitazioni ripetute, scenari variabili e valutazione formativa, rafforzando la preparazione degli studenti in modo esperienziale e controllato

9 Appendice B

VR sickness questionnaire

Data: _____

Partecipante: _____

ID: _____

Condizione: Prima

Dopo

Cortesemente indica se stai avvertendo alcuni tra i seguenti sintomi:

	nessuno	leggero	moderato	severo
Malesse generale	0	0	0	0
Affaticamento fisico	0	0	0	0
Stanchezza degli occhi	0	0	0	0
Difficoltà nel mettere a fuoco	0	0	0	0
Mal di testa	0	0	0	0
Pesantezza alla testa	0	0	0	0
Visione offuscata	0	0	0	0
Sensazione di squilibrio (ad occhi chiusi)	0	0	0	0
Vertigini	0	0	0	0

11 Appendice D

In tale sezione, si riporta il contenuto del questionario SUS proposto durante la fase sperimentale.

Questionario SUS – System Usability Scale

Nome dell'utente:

.....

1. Penso che mi piacerebbe utilizzare questo sistema frequentemente

1	2	3	4	5
----------	----------	----------	----------	----------

2. Ho trovato il sistema complesso senza che ce ne fosse bisogno

1	2	3	4	5
----------	----------	----------	----------	----------

3. Ho trovato il sistema molto semplice da usare

1	2	3	4	5
----------	----------	----------	----------	----------

4. Penso che avrei bisogno del supporto di una persona già in grado di utilizzare il sistema

1	2	3	4	5
----------	----------	----------	----------	----------

5. Ho trovato le varie funzionalità del sistema bene integrate

1	2	3	4	5
----------	----------	----------	----------	----------

6. Ho trovato incoerenze tra le varie funzionalità del sistema

1	2	3	4	5
----------	----------	----------	----------	----------

7. Penso che la maggior parte delle persone potrebbero imparare ad utilizzare il sistema facilmente

1	2	3	4	5
----------	----------	----------	----------	----------

8. Ho trovato il sistema molto macchinoso da utilizzare

1	2	3	4	5
----------	----------	----------	----------	----------

9. Ho avuto molta confidenza con il sistema durante l'uso

1	2	3	4	5
----------	----------	----------	----------	----------

10. Ho avuto bisogno di imparare molti processi prima di riuscire ad utilizzare al meglio il sistema

1	2	3	4	5
----------	----------	----------	----------	----------

13 Appendice F

In tale sezione, si riporta il contenuto del questionario custom proposto durante la fase sperimentale.

Domande sulla simulazione - Metajust

** Indica una domanda obbligatoria*

Sezione Anagrafica

1. ID Utente *

2. Sesso *

Contrassegna solo un ovale.

M

F

ND

3. Et * *

4. Corso di Studi *

5. Anno di Corso *

6. Hai già svolto esperienze di simulazione di processi (non necessariamente in aule virtuali)? *

Contrassegna solo un ovale.

- Sì
- No
- Altro:
—

Esprimi il tuo grado di giudizio verso ciascuna delle seguenti affermazioni:

7. 1) La simulazione del processo in realtà immersiva può contribuire a migliorare la mia comprensione delle dinamiche processuali *

Contrassegna solo un ovale.

- In disaccordo
- Parzialmente in disaccordo
- Parzialmente d'accordo
- D'accordo
- Non so

8. 2) Sono riuscita/o a comprendere meglio il ruolo che interpretavo (es. giudice, avvocato/a, testimone) *

Contrassegna solo un ovale.

- In disaccordo
- Parzialmente in disaccordo
- Parzialmente d'accordo
- D'accordo
- Non so

9. 3) L'aula virtuale era realistica rispetto a un'aula di tribunale reale *

Contrassegna solo un ovale.

- In disaccordo
- Parzialmente in disaccordo
- Parzialmente d'accordo
- D'accordo
- Non so

10. 4) L'esperienza nel contesto virtuale può contribuire a migliorare la mia esperienza di apprendimento di istituti, concetti e norme giuridiche *

Contrassegna solo un ovale.

- In disaccordo
- Parzialmente in disaccordo
- Parzialmente d'accordo
- D'accordo
- Non so

11. 5) La comprensione e l'utilizzo dei comandi e delle funzionalità della piattaforma mi ha affaticato molto e ha influito negativamente sulla mia esperienza durante la simulazione *

Contrassegna solo un ovale.

- In disaccordo
- Parzialmente in disaccordo
- Parzialmente d'accordo
- D'accordo
- Non so

12. 6) Mi sono sentito a mio agio nel muovermi e interagire nell'aula virtuale *

Contrassegna solo un ovale.

- In disaccordo
- Parzialmente in disaccordo
- Parzialmente d'accordo
- D'accordo
- Non so

Domande Aperte

13. 1) Ci sono stati elementi che hanno aumentato o diminuito il senso di autenticità? Se sì, *
quali?

14. 2) Alcuni aspetti del processo ti sono sembrati più chiari grazie alla simulazione virtuale? *
Se sì, quali?

15. 3) Quali aspetti dell'ambiente virtuale andrebbero migliorati o quali ulteriori funzionalità *
andrebbero introdotte per rendere l'esperienza del processo migliore?

14 Bibliografia

- [1] Kim HK, Park J, Choi Y, Choe M. Virtual reality sickness questionnaire (VRSQ): Motion sickness measurement index in a virtual reality environment. *Appl Ergon* 2018;69:66–73. <https://doi.org/10.1016/j.apergo.2017.12.016>.
- [2] Schrepp M, Hinderks A, Thomaschewski J. Construction of a Benchmark for the User Experience Questionnaire (UEQ). *International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence* 2017;4:40. <https://doi.org/10.9781/ijimai.2017.445>.
- [3] Lewis JR. The System Usability Scale: Past, Present, and Future. *Int J Hum Comput Interact* 2018;34:577–90. <https://doi.org/10.1080/10447318.2018.1455307>.
- [4] Witmer BG, Singer MJ. Measuring Presence in Virtual Environments: A Presence Questionnaire. *Presence: Teleoperators and Virtual Environments* 1998;7:225–40. <https://doi.org/10.1162/105474698565686>.
- [5] Won, J. H., Na, H. C., & Kim, Y. S. (2024). A new training method for VR sickness reduction. *Applied Sciences*, 14(8), 3485.